

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235619>

**O‘QUVCHINING INTELLEKTUAL KAMOLOTIDA TARBIYA
METODLARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK
SHART-SHAROITLARI**

Irkinova Muxlisa, Ismatova Kamola,

Ahmadjonova Saida, Bahodirova Madina

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang‘ich ta’lim fakulteti

2-kurs talabalari

Ilmiy rahbar: Dotsent Murodxo‘jayeva Ziyoda Baxodirovna

***ANNOTATSIYA:** Bu maqola o‘quvchining intellektual kamolotiga erishishda tarbiya metodlarini shakllantirish va samarali pedagogik shart-sharoitlarni yaratish haqida.*

***KALIT SO‘ZLAR:** intellekt, shaxs, tarbiya, metod, kamolot, ta’lim.*

***АННОТАЦИЯ:** В статье рассматривается формирование методов обучения и создание эффективных педагогических условий для достижения интеллектуальной зрелости учащегося.*

***КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** интеллект, личность, воспитание, метод, зрелость, образование.*

***ABSTRACT:** The article examines the formation of teaching methods and the creation of effective pedagogical conditions for achieving the intellectual maturity of the student.*

***KEYWORDS:** intelligence, personality, upbringing, method, maturity, education.*

Intellekt (lotincha: intellects — bilish, tushunish, idrok qilish) — insonning aqliy qobiliyati; hayotni, atrof muhitni ongda aynan aks ettirish va o'zgartirish, fikrlash, o'qish-o'rganish, dunyoni bilish va ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati; turli masalalarni hal qilish, bir qarorga kelish, oqilona ish tutish, voqea-hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqati. Intellekt tarkibiga idrok qilish, xotirlash, fikr yuritish, so'zlash va hokazo psixik jarayonlar kiradi. Intellektning rivojlanishi tug'ma iste'dod, miya imkoniyatlari, jo'shqin faoliyat, hayotiy tajriba kabi ijtimoiy omillarga bog'liq. Intellekt saviyasi, darajasi inson faoliyatining natijalariga, shuningdek, psixologik testlarga qarab ham belgilanadi.

Intellektual rivojlanishni ta'minlovchi bir qancha omillar mavjud bo'lib, hozir ularning bir nechtasi ko'rib chiqamiz.

1. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish. Bu ta'lim jarayonini yanada samarali hamda qiziqarli tashkil qilishga yordam beradi.
2. Muammoli vaziyatlarda o'quvchilarni faollashtirish. Ta'lim jarayonida faqatgina o'qituvchining o'zi faol bo'lib qolmasdan o'quvchilarni ham maksimal darajada faollashtirishi talab qilinadi. Bu darsdan olinadigan natijaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim oluvchining real hayotda muammolarga duch kelganda ularni qanday hal qila olish ko'nikmalarini shakllantiradi.
3. Tanqidiy va ijodiy fikrlash usullarini qo'llash.
4. Mustaqil o'qish va tadqiqot faoliyatini rivojlantirish.

Intellektual kamolot shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvini yengillashtiradi. Mustaqil fikrlash va yangi bilimlarni o'zlashtirish qobiliyati shaxsni har tomonlama rivojlangan yetuk inson sifatida shakllantiradi. Intellektual kamolotga ega bo'lgan o'quvchi o'zlashtirish qobiliyatini oshirib, o'quv jarayonida yuqori natijalarga erishadi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biridir. Intellektual jihatdan rivojlangan shaxslar jamiyatda tezroq moslashib, professional va shaxsiy hayotda muvaffaqiyat qozonadilar. Maktab va boshqa ta'lim obyektlarining asosiy maqsadlaridan biri ham o'sib kelayotgan yosh avlodni jamiyatga moslashtirish, unda o'z o'rnini topishiga yordam berishdan iborat. Intellektual kamolot ijodiy fikrlash va

innovatsiyalarni joriy etish uchun zarur omildir. Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va yangicha biznes loyihalarni amalga oshirishda intellektual rivojlanishning roli beqiyosdir. Hozirgi kundan kunga rivojlanib borayotgan hayotimizda “zamonaviy texnologiya”, “zamonaviylik”, “innovatsiya” tushunchalari ko‘p qo‘llanilmoqda. O‘z o‘rnida jamiyatdagi har bir sohaga bu tushunchalar o‘z ta‘sirini ham ko‘rsatib kelmoqda. Bir so‘z bilan aytganda bu talab darajasiga ham ko‘tarildi. Intellektual salohiyatli insonlar jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, ilmiy va texnologik yutuqlarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘quvchining intellektual rivojlanishining muvaffaqiyati asosan sinfda, o‘qituvchi o‘z o‘quvchilari bilan yolg‘iz qolganda erishiladi. Va uning tizimli, kognitiv faoliyatni tashkil qilish qobiliyati o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqish darajasini, bilim darajasini, doimiy o‘z-o‘zini tarbiyalashga tayyorligini, ya‘ni ularning intellektual rivojlanishi. Intellektual rivojlanish inson faoliyatining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qiladi. Aloqa, o‘qish, ishlashga bo‘lgan ehtiyojini qondirish uchun odam dunyoni idrok qilishi, faoliyatning turli qismlariga e‘tibor berishi, nima qilishi kerakligini tasavvur qilishi, eslab qolishi, o‘ylab ko‘rishi kerak. Shunday qilib, insonning intellektual qobiliyatlari faollikda rivojlanadi. Intellektual qobiliyat - bu xotira, idrok, tasavvur, fikrlash, nutq, e‘tibor. Ularning rivojlanishi boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarni o‘qitishning eng muhim vazifalaridan biridir.

Tarbiya metodi (yunoncha «metodos» – yo‘l) tarbiya maqsadiga erishishning yo‘li. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta‘sir etish usullaridir. Tarbiyalanuvchilarga ta‘sir etishi natijalariga ko‘ra metodlarni ikki guruhga bo‘lish mumkin:

1. Axloqiy me‘yorlar, motivlarni hosil qilishga, tasavvur, tushuncha, g‘oyalarni shakllantirishga ta‘sir etuvchi.
2. Xulq-atvorning u yoki bu turini aniqlaydigan odatlarni hosil qilishga ta‘sir etuvchi. Metodlar tarbiyaning maqsad va mazmuniga bog‘liq bo‘ladi. Tarbiya metodlari barkamol shaxs fazilatlarini tarkib toptirishga qaratilgan bo‘ladi. Shuning uchun tarbiyalanuvchilarning rivojlanganlik darajasini hisobga olish tarbiya metodlaridan

samarali foydalanishning muhim shartlari hisoblanadi. Tarbiya metodlarini to'g'ri tanlash tarbiya vazifalarini ijobiy hal qilishda o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalash faolligini oshirishga yordam beradi. Masalan, o'qituvchi birinchi sinf o'quvchilari bilan ishlash jarayonida o'quvchilarni ular uchun yangi bo'lgan mehnat faoliyatini o'rgatishda o'quvchilarning xulq-atvor qoidalarini, ularda kun tartibi aniq bo'lishi muhimligini, ularga o'quvchilarning qat'iy tartibga amal qilishi zarurligini tushuntirish metodidan foydalanadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak o'quvchilarning intellektual rivojlanishini ta'minlash uchun ta'lim jarayonida samarali tarbiya metodlarini qo'llash va ularga qulay pedagogik shart-sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va o'qituvchilarning kasbiy mahorati o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shunday qilib, intellektual kamolotni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat nafaqat o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyat taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Nishonov, Z. "Pedagogika nazariyasi va metodikasi" – Toshkent: O'zbekiston fanlar akademiyasi nashriyoti, 2017
2. Yo'ldoshev, Q. "Ta'lim-tarbiya metodlari va ularning ahamiyati" – Samarqand: Zarafshon nashriyoti, 2019.
3. Internet resurslari